

Russian Russian dictionary analysis is based on the analysis of materials from linguistic dictionaries, as well as the functioning of the word "mainstream" in Russian, an attempt is made to portray it lexicographically, taking into account all the changes that have occurred during the period of the word's functioning in the Russian language.

Key words: *lexicography, lexicographic portrait, the word "mainstream", borrowed vocabulary, Anglicisms, functioning of the word.*

Балакай Анна Анатольевна.

Кандидат филологических наук.
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, РФ.
Доцент кафедры книгоиздания и книжной торговли.
E-mail: balakay@bk.ru

Balakay Anna Anatolyevna.

Candidate of Philology.
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Saint-Petersburg, RF.
Associate Professor of the Department of Book Publishing and Book Trade.
E-mail: balakay@bk.ru

Светлова Анна Владимировна.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, РФ.
Магистрант.
E-mail: svetlova.01@list.ru

Svetlova Anna Vladimirovna.

Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Saint-Petersburg, RF.
Undegraduat student.
E-mail: svetlova.01@list.ru

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.18037368

A. С. Стебина © 2025

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

(Научн. рук. — канд. филол. наук, доцент А. Н. Стебунова)

СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ» И ЕГО ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ

В статье исследуются смысловые и ассоциативные составляющие концепта «патриотизм», его семантическое наполнение и место в современной русской языковой картине мира. Актуальность работы обусловлена необходимостью комплексного описания данного концепта — как через анализ лексикографических источников, так и посредством изучения живых речевых практик, что позволяет выявить динамику восприятия понятия в современном языковом сознании. В ходе исследования было осуществлено системное описание смыслового ядра концепта «патриотизм» на основе данных словарей и справочных изданий. Для выявления актуальных ассоциативных связей и оценочных коннотаций проведён ассоциативный эксперимент среди представителей школьной молодёжи. Результаты эксперимента подтвердили сохранение и развитие тенденций, зафиксированных в лексикографических источниках: в современном языковом сознании преобладает позитивно-оценочная интерпретация концепта «патриотизм».

Ключевые слова: *патриотизм, концепт, ассоциативный эксперимент, понятие, смысловое наполнение.*

Анализ концептов является важным направлением современной филологической науки, позволяющим исследовать ключевые понятия, отражающие специфику национального мировоззрения и культуры. Теоретические основы данного подхода были заложены в трудах отечественных ученых, таких как Д. С. Лихачев, Ю. С. Степанов, В. И. Карасик и др.

З. Д. Попова и И. А. Стернин рассматривают «концепт» как глобальную мыслительную единицу, выступающую в качестве «кванта структурированного знания»

[7, с. 4]. Некоторые исследователи определяют концепт как «родовое понятие по отношению к его компонентам (таким как зрительный образ, вербальный образ, знак) [3]. Примечательно, что концепт, значение и понятие являются сущностями, которые не поддаются прямому наблюдению, а значит, мы всего лишь сопоставляем наши представления по этому поводу [1, с. 36], [9, с. 17].

Основными положениями теории концептов в филологии являются:

1. Концепт представляет собой многомерное ментальное образование, включающее в себя понятийную, образную и ценностную составляющие.

2. Концепты формируются в процессе познания мира и отражают культурно-исторический опыт народа, его систему ценностей и приоритетов.

3. Анализ концептов позволяет выявить специфику национального языкового сознания, его универсальные и уникальные черты.

4. Концепты находят свое выражение в различных языковых формах — лексических, фразеологических, паремиологических, дискурсивных.

5. Изучение концептов предполагает комплексный подход, включающий в себя методы лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, лингвопрагматики и др. [8].

Таким образом, теория концептов в филологии представляет собой перспективное направление, позволяющее исследовать ментальные структуры, лежащие в основе языка и культуры. Анализ концептов дает возможность глубже понять национальную специфику мировосприятия, выявить ключевые ценности и приоритеты, отраженные в языке.

Помимо прочего, были рассмотрены разнообразные техники, применяемые в современной лингвистике для изучения концептов при работе с носителями языка и культуры и с текстовыми единицами. Для данного исследования приняты следующие методы: анализ словарных дефиниций имен концептов и их синонимов.

Изучение концептосферы языка (термин предложен Д. С. Лихачевым) позволяет выявлять особенности ментального мира того или иного этноса, увидеть, выражаясь метафорически, специфику траектории полета человеческой мысли, следовательно, познать культуру народа на разных этапах ее становления.

В современной лингвистике понятие «концептосфера» терминологически закрепляет «объемное» видение многих языковых явлений. Большинство ученых определяют концептосферу как упорядоченную совокупность концептов, существующих в виде обобщенных представлений, понятий, мыслительных картинок, схем, гештальтов, фреймов, сценариев, обобщающих разнообразные признаки внешнего мира [5, с. 19], как систему систем, как «концептуарий культуры» [2, с. 85], как информационную базу мышления, своеобразное вместилище концептоединиц отдельных языковых социумов [6, с. 176].

Применительно к данной работе под языковым сознанием понимается ментальная система, представляющая собой совокупность языковых представлений о реальной действительности отдельных носителей одной лингвокультурной общности.

Мы придерживаемся позиции З. Д. Поповой, И. А. Стернина, В. И. Карасика о том, что концепт в силу своей многоплановости и неоднородности может быть исследован с применением комплекса различных методик.

Концепты, объективированные в языке, являются частью языковой картины мира, в связи с этим их исследование возможно с использованием методов лингвистического анализа — лексикографического описания и корпусного анализа.

Понятие патриотизма является немаловажным в истории человеческой культуры и в силу этого обладает гуманистической значимостью, хотя в различные эпохи и в различных моделях государственного устройства или конфессиональных установлений определение патриотизма заполняется различным смыслом.

Русский патриотизм часто характеризуется сильным чувством верности Родине, почтением к историческим деятелям и гордостью за достижения культуры. Это чувство отражено в различных аспектах русского искусства, литературы и традиций, отражая глубокую связь с землей, языком и наследием.

По умолчанию патриотизм связывают с привязанностью к Родине, подчёркивая таким образом этнокультурную составляющую этой типологии.

В настоящее время в России активно осуществляется реализация многочисленных проектов, направленных на формирование патриотического воспитания и ценностей. Приоритетное значение патриотического воспитания в развитии патриотизма среди молодежи подчеркивает необходимость создания эффективных механизмов для практического осуществления разработанных программ и проектов.

Основные цели современной школы заключаются в раскрытии потенциала каждого учащегося, в воспитании патриотичной и нравственной личности, способной к успешной адаптации в современном конкурентном и высокотехнологичном обществе. Должностные лица образовательных учреждений должны стремиться к тому, чтобы обучение в школе способствовало формированию у выпускников навыков постановки и достижения целей, а также умению справляться с различными жизненными вызовами.

В данном исследовании была выбрана методика ассоциативного эксперимента (АЭ) для анализа смыслового наполнения концепта патриотизм и его языковое воплощение в современной русской речи, а также проводилось исследование ассоциативного поля данного концепта, выявляя наиболее значимые ассоциации, вызываемые словом «патриотизм».

Придерживаясь взгляда А. А. Леонтьева предлагается рассматривать цепной АЭ в качестве разновидности свободного АЭ, определяя его как эксперимент с продолжающейся реакцией.

Ее суть состоит в выявлении именно стандартных ассоциативных связей, которые вычисляются на фоне индивидуальных связей. «Каждый признак может быть ранжирован по яркости в структуре концепта, можно выделить ядерные и периферийные когнитивные признаки, а также сравнить результаты ассоциативных экспериментов на один и тот же стимул в разных группах испытуемых, относящихся к разным социальным, гендерным, возрастным группам» [8, с. 140–142].

АЭ проводился в свободной письменной форме (реципиент записывает сам ответ). В ходе исследования было опрошено 117 школьников двух возрастных категорий: 68 человека 9 класса — от 14 до 15 лет, 49 человек 11 класса — от 16 до 17 лет.

Эксперимент проводился в форме ассоциативного тестирования. Испытуемым были предложены бланки со словом-стимулом, на которое они должны были дать свою реакцию за определенный промежуток времени, первыми пришедшими в голову словами — ассоциациями — на этот стимул. В качестве слова-стимула было предложено существительное «патриотизм». В результате было получено 117 ответов — реакций.

Результаты, полученные в ходе эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1. Количественное соотношение реакций на стимулы

Слово-стимул	Реакция	Частотность
Патриотизм	Любовь к Отечеству/ Родине	23

	Защита	14
	Преданность	12
	Отвага	7
	Гордость	6
	Вера, верность	5
	Ответственность	4
	Любовь	4
	Флаг	4
	Россия	4
	Помощь	3
	Мужество/смелость	3
	Привязанность	3
	Родина	3
	Отчизна	2
	Честь	2
	Уважение	2
	Гимн	2
	Шаман (певец)	2
	Русский человек	1
	Забота	1
	Героизм	1
	Долг	1
	Государство	1
	Дом	1
	Единство	1
	Президент	1
	Патриот	1
	Война	1
	Переживание	1
	Сохранение ценностей	1

Патриотизм — общее количество реакций 117; доминанта — *любовь к Отечеству/ Родине (23)*.

Вывод: Ядерную часть ассоциативного потенциала слова-стимула «патриотизм» составляют слова *любовь к Отечеству/ Родине (23)*, *преданность (12)*, *отвага (7)*, *гордость (6)*, *вера/ верность (5)*, *ответственность (4)*.

Специфика ассоциативного потенциала сопоставляемых слов состоит в том, что большинство из испытуемых ответило на слово «патриотизм» так, как указывается в словаре С. И. Ожегова, несмотря на то, что ум, мышление, образ мыслей, душевный склад и жизненный опыт людей был разносторонний.

Ассоциативный эксперимент рассматривается как один из наиболее эффективных методов психолингвистического исследования и анализа, который широко используется с целью всестороннего изучения языкового сознания, его структуризации и моделирования. Представлены виды и способы проведения ассоциативного эксперимента — действенного инструмента для выявления словесных ассоциативных связей индивида, формировавшихся в ходе его предшествующего опыта.

Анализируется эффективность и значимость свободного и направленного ассоциативного эксперимента в современных психолингвистических исследованиях языковой картины мира, языковой личности, профессионального языкового сознания,

ассоциативно-вербальной сети, ментального лексикона, вербальной памяти, социокультурных стереотипов и др. Большое внимание уделяется использованию ассоциативного эксперимента в таких активно развивающихся в настоящее время научных дисциплинах, как ассоциативная и психолингвистическая лексикография.

Результаты анализа данных ассоциативного эксперимента демонстрируют **сохранение** и дальнейшее **развитие** тех тенденций, которые были отмечены в лексикографических источниках.

Данные эксперимента также показывают преобладание **позитивно оценочных коннотаций** в представлении концепта «патриотизм» современными носителями языка.

Приметой времени является некоторая милитаризованность в восприятии этого концепта, его политизация и ориентация на связь с официальной символикой. С другой стороны, вполне активно и традиционное понимание концепта в духе исконных ценностей русской культуры, таких как любовь к месту, где ты родился, и к своей большой Родине — России, к ее истории и традициям, к ее народу.

В целом, итоги проведенного нами ассоциативного эксперимента подтверждают психологическую реальность выявленных нами на предыдущих этапах исследования когнитивных признаков концепта «патриотизм» в языковом сознании современных носителей языка, в частности школьников 14–17 лет.

Исследование смыслового наполнения понятия «патриотизм» и его языкового воплощения в современной русской речи дало возможность проанализировать сложный и многогранный концепт, который отражает этнологическую специфику русского народа.

Проведенный анализ позволяет заключить, что ассоциативное поле концепта «патриотизм» в сознании представителей современных школьников обладает набором традиционных признаков. Он используется в различных контекстах, включая политику, литературу и масс-медиа. В целом ассоциативный слой исследуемого концепта окрашен положительно. Анализируя языковые средства, используемые для выражения патриотических чувств, было установлено, что патриотизм может проявляться как через любовь к родине и её культурному наследию, так и через гражданскую активность и участие в жизни общества.

Также было отмечено, что языковое воплощение понятия «патриотизм» может зависеть от контекста и социокультурных особенностей. В целом, данное исследование позволяет лучше понять разнообразие значений и форм выражения патриотизма в современной русской речи, что является важным аспектом для изучения культурных и языковых особенностей общества.

В заключение, на основе нашего исследования мы можем обосновать, что «патриотизм» представляет собой универсальное понятие, существующее в языковом сознании русских людей в различных языковых воплощениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Залевская, А. А. Значение слова и возможности его описания / А. А. Залевская // Языковое сознание. Формирование и функционирование. — М.: ИЯ РАН, 1998. — С. 35–54.
2. Карасик, В. И. Этноспецифические концепты // Введение в когнитивную лингвистику / отв. ред. М. В. Пименова. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. С. 61–105
3. Лебедева, К. Г. Понятие концепта и некоторые средства репрезентации концепта «терроризм» в языке на современном этапе [Электронный ресурс] / К. Г. Лебедева. — Режим доступа:// <https://pgu.ru/upload/iblock/5a7/26.pdf>
4. Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд., дополненное / С.И. Ожегов; Н.Ю. Шведова; РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. — М.: А ГЕИ, 2006. — 944 с.
5. Попова, З. Д. «Слабые места» публикаций по когнитивной лингвистике (к проблеме унификации и стабилизации лингвокогнитивной терминологии) // Язык. Этнос. Картина мира. 2003. Вып. 1. С. 16–23.

6. Попова, З. Д., Стернин И. А. Семантико-когнитивный поход как направление когнитивной лингвистики // *Vita in lingua: к юбилею профессора С. Г. Воркачева: сб. ст. / отв. ред. В. И. Карасик*. Краснодар: Атриум, 2007. С. 171-180.
7. Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. — Воронеж, 2002. — 59с.
8. Попова, З.Д. Стернин, И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток — Запад, 2007. — 313 с.
9. Худяков, А. А. Концепт и значение / А. А. Худяков // *Языковая личность: культурные концепты: сб. науч. тр. ВГПУ, ПМПУ*. — Волгоград, 1996. — С. 16–23

Поступила в редакцию 12.09.2025 г.

A. S. Stebina

THE SEMANTIC CONTENT OF THE CONCEPT «PATRIOTISM» AND ITS LINGUISTIC EXPRESSION IN MODERN RUSSIAN SPEECH

The article examines the semantic and associative components of the concept «patriotism», its semantic content, and its place in the modern Russian linguistic worldview. The relevance of the study stems from the need for a comprehensive description of this concept — both through the analysis of lexicographic sources and by examining living speech practices. This approach allows us to identify the dynamics of how the concept is perceived in contemporary linguistic consciousness. During the research, a systematic description of the semantic core of the concept «patriotism» was carried out, based on data from dictionaries and reference publications. To identify current associative links and evaluative connotations, a chain-association experiment was conducted among school-age youth. The results of the experiment confirmed the preservation and development of trends recorded in lexicographic sources: in contemporary linguistic consciousness, a positively evaluative interpretation of the concept «patriotism» predominates.

Keywords: patriotism, concept, associative experiment, notion, semantic content.

Стебина Александра Сергеевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: a.s.stebina@mail.ru

Stebina Alexandra Sergeevna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undegraduat student.
E-mail: a.s.stebina@mail.ru

Стебунова Алла Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: alla.stebunova@mail.ru

Stebunova Alla Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: alla.stebunova@mail.ru